

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК
ДОКЛАДОВ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XL МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
(30 января 2016 г.)**

г. Москва – 2016

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам XL международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2016. – 44 с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 экз.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Давыдова О.В. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 4

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Грачева Н.М. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И МИРЕ С УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ.....9
Минакова М.А. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛЮБОВНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ «ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» М.МИНАКОВОЙ 12

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Бекбулатова И.У. К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ..... 17
Гаврилов В.В. К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ОРАТОРА (В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ») 21
Пащенко Ю.А. ПОНЯТИЙНАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОБОСНОВАННАЯ МЭРИ РИЧМОНД 24
Переверзев А.Г. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕННОСТНОМ ОТНОШЕНИИ К БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 30

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Самойленко Н.К., Крищенко Е.П. ДОВЕРИЕ К МИРУ И ДОВЕРИЕ К СЕБЕ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ ФЕНОМЕН 35
--

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Новак Г.И. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОР НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ..... 41
--

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Давыдова О.В.

*к.п.н. кафедры архитектура Южно-Уральский
государственный университет Г. Челябинск, РФ*

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ

Образование это не только и не столько процесс «передачи знаний», уже наличных, имеющихся у преподавателя, сколько по своей сути процесс возникновения нового знания, – причем нового не только для обучающегося, но и для преподавателя. На смену знаниевой парадигме образования приходит системно-деятельностная, личностно ориентированная, компетентностная.

Все гуманитарные науки, по выражению В.В. Давыдова, в том числе психология и педагогика, с разных сторон изучают человеческую деятельность. Проанализирована структура учебной деятельности, изучены особенности ее формирования (В.А. Беликов, В.В. Давыдов, Е.Н. Кабанова-Меллер, Л.В. Занков, Л.Б. Эльконин и др.); разработаны средства формирования учебной деятельности (В.И. Андреев, М.И. Махмутов, А.Я. Найн, Г.Н. Сериков и др.) и ее активизации на основе теории когнитивного резонанса (Л. Фестигер, Л.С. Выготский, А.Я. Гальперин, Л.С. Занков, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Т.И. Шамова и др.)

Основатель теории деятельности, ученик Л.С. Выготского, психолог А. Н. Леонтьев считает, что деятельность - особая целостность, которая включает различные компоненты: мотивы, цели, действия и их нельзя рассматривать врозь, они образуют систему. Смена парадигм учения затронула все компоненты учебной деятельности (Таблица 1). И если, согласно утверждению А.М. Новикова, методология — это учение об организации деятельности [2; с 19], то роль преподавателя при организации учебной деятельности использовать методы, отвечающие требованиям постиндустриального общества: личностно-ориентированная мотивация, целеполагание, самоконтроль и самооценка, организация самостоятельной работы обучающегося для его самореализации в нахождении нового знания в диалоге равноуважаемых (вне зависимости от возраста) личностей [1; с 127].

Смена парадигм учения

<i>Компоненты парадигм</i>	<i>Индустриальное общество</i>	<i>Постиндустриальное общество</i>
Ценности	— учение для общественного производства	— учение для самореализации человека в жизни, для личной карьеры
Мотивы	— учение обучающихся как обязанность; — деятельность педагога как исполнение профессионального долга	— заинтересованность обучающихся в учении, удовольствие от достижения результатов; — заинтересованность педагога в развитии обучающихся, удовольствие от общения с ними
Нормы	— ответственность за учение обучающихся несет педагог; — авторитет педагога держится за счет соблюдения дистанции, при требованиях от обучающихся дисциплины и усердия	— обучающиеся принимают на себя ответственность за свое учение; — авторитет педагога создается за счет его личностных качеств
Цели	— направленность учения на приобретение научных знаний; — учение в молодости как «запас на всю жизнь»	— направленность учения на овладение основами человеческой культуры и компетенциями (учебными, социальными, гражданскими, профессиональными и т.д.); — учение в течение всей жизни
Позиции участников учебного процесса	— педагог передает знания; — педагог над обучающимися	— педагог создает условия для самостоятельного учения; — педагог вместе с обучающимися, взаимное партнерство
Формы и методы	— иерархический и авторитарный методы; — стабильная структура учебных дисциплин; — стабильные формы организации учебного процесса; — акцент на аудиторные занятия под руководством педагога	— демократический и эгалитарный (построенный на равенстве) методы; — динамичная структура учебных дисциплин; — динамичные формы организации учебного процесса; — акцент на самостоятельную работу обучающихся
Средства	— основным средством обучения является учебная книга	— учебная книга дополняется мощнейшими ресурсами информационно-телекоммуникационных систем и СМИ
Контроль и оценка	— контроль и оценка производятся преимущественно педагогом	— смещение акцента на самоконтроль и самооценку обучающихся

Мотивация – это процесс побуждения и стимулирования отдельного человека или группы людей к деятельности, к активности, к инициативе. Одна из главных дидактических проблем заключается в создании условий для запуска мотивационно-потребностного механизма «самости» личности обучающегося («Я-концепция»). Если человек сам ставит цели своей деятельности – деятельность имеет активный, в том числе и творческий характер. Если цель задается человеку кем-то другим: учащемуся – учителем, студенту – преподавателем, работнику – руководителем и т.д., то такая деятельность – исполнительская [3; с 25].

«Люди, имеющие цели, становятся успешными потому, что они знают, куда направляются» (Эрл Найтингейл). Так, если цели формулируются через изучаемое содержание, это только указывает на область знаний, о которой будет идти речь на уроке, и не дает никаких конструктивных начал для построения учебного процесса.

Если цели формулируются через деятельность преподавателя, это сосредоточивает преподавателя на его собственной деятельности, а не на реальных результатах обучения.

Если же цели формулируются через внутренние процессы в развитии обучающихся (процессы мышления, понимания, восприятия, анализа, синтеза и т.д.), то как можно сделать вывод о достижении этих целей, ведь внутрь психических процессов проникнуть невозможно?

Поскольку внутрь психических процессов проникнуть невозможно, рассуждают сторонники этого подхода, то психическое (в том числе умственное) развитие личности можно отождествить только с реальными действиями, которые обучаемый может продемонстрировать.

Следовательно, цели обучения должны формулироваться таким образом, чтобы из них однозначно явствовало, какими умениями и навыками должен обладать обучающийся; какие умения, навыки и познавательные достижения он может реально продемонстрировать

Предполагается **формулировать цели через результаты обучения**, выраженные в таких действиях обучающихся, которые можно реально опознать. Такие цели называются диагностическими (диагностируемыми, диагностическими, или операциональными).

То есть **цель занятия** – это мотивированный, диагностируемый, запланированный результат – решение проблемы, с множественным решением (так как творчество – это деятельность по решению проблем, а творческое задание имеет множество правильных решений), и хотя бы один вариант решения заранее известен преподавателю. К высоким, большим, но реальным целям идет несколько путей, а к маленькой цели ведет только один путь. Таким образом, происходит **организация** ведущего вида человеческой деятельности – преобразовательной, наряду с познавательной, ценностно-ориентировочной, коммуникативной, эстетической.

Рассмотрим организацию практического занятия дисциплины «Композиционное моделирование», ориентированного на получение нового

знания в процессе учебной деятельности. Цель изучаемого курса рассматривается с предполагаемых видов деятельности обучающихся, согласовываются общие требования к заданиям и сроки их выполнения. Каждый выбирает свою тему исследовательской работы, связанной с изучением определенного архитектурного стиля, результаты которой должны быть представлены в виде презентации и статьи для участия в ежегодной конференции. Оговариваются требования к написанию статьи, составлению презентации и сроки сдачи для корректировки по необходимости. Рассматриваются требования к промежуточным заданиям, которые и направлены на появление нового знания. Обучающиеся на основе композиционного анализа архитектурного произведения различных стилей учатся находить общие особенности и делать выводы. Анализируемый объект может быть рассмотрен с разных сторон и смыслов так, чтобы у студента сложилось понимание основной концептуальной идеи и композиционной схемы исследуемого произведения архитектуры. Эту основную мысль студент формулирует кратко, по принципу формулы дизайна «польза-прочность-красота и повелевающая ими идея», изображает ассоциативный художественный образ архитектурного произведения. Для появления этого краткого вывода прделывается длительная работа по выбору исследуемого материала заданного исторического периода, сбору информационного материала, его письменного и графического анализа, с применением цветных маркеров, позволяющих выявить композиционные закономерности. Выявляется основная идея и способы ее художественно-образного воплощения, которые творчески перерабатываются в самостоятельно выполняемой работе по макетированию. Студентам предстоит найти смыслы, оставить их прежними или наполнить новым актуальным содержанием, а также использовать в макете схематически выявленные законы композиции. В этом заключается преемственность прошлых и настоящих культур. Студенты, изучающие различные архитектурные сооружения и комплексы одного стилистического направления могут сделать выводы, отражающие общие особенности композиции и создания художественного образа. Это и есть новое содержание, так как эти выводы могут меняться. Такая организация учебной деятельности позволит за минимально короткий срок получить максимальные результаты.

Оценка и самооценка выполненных заданий делается с учетом сроков сдачи, наполненности необходимого содержания и эстетичности подачи.

Таким образом, предложенная методология проведения занятий, при повторяемости из занятия в занятие складывается в образовательную технологию. Краткие ее постулаты:

Мотивация - «Ради чего осуществляется деятельность?» (конкретизируется и подчеркивается ее личная и/или социальная значимость...)

Цель занятия (мотивированный, диагностируемый, запланированный результат) – решение поставленной проблемы «На что направлена деятельность, сроки и критерии ее оценивания»

Практическая часть - «Как осуществляются действия по нахождению нового знания, на основании чего делаются выводы, самооценка и оценка в диалоге равноуважаемых (вне зависимости от возраста) личностей.

Оценка и самооценка результата деятельности по заранее известным и понятным всем участникам образовательного процесса критериям.

Литература

1. Давыдова, О.В. Модернизация содержания культуроведческого образования в образовательных учреждениях. [Текст] / О.В. Давыдова. // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. Научно-теоретический журнал 1(6) /2011. – С.125-131

2. Новиков, А.М. Методология образования. [Текст] / А.М Новиков. — М.: «Эгвес», 2006. — 488 с.

3. Назарова Л.Д. Искусство как метод преподавания различных дисциплин. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.

4. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки. Учебник. - М., 2005. 15 с.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Грачева Н.М.

*аспирант кафедры общей психологии, психологии
развития Академии психологии и педагогики ЮФУ г.
Ростов-на-Дону, РФ*

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И МИРЕ С УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ

Эрик Фромм, видный мыслитель двадцатого века, дав импульс развитию гуманистического мышления, реализующегося сейчас во всех сферах науки, показал, что основной подход к изучению человеческой личности должен состоять в понимании отношения человека к миру, к другим людям, к природе и к самому себе. Исходным пунктом рассмотрения любых исторических, социальных, экзистенциальных явлений является человек, его специфическое представление о мире и соответствующая самореализация [7]. В нашем понимании, он говорил и о субъективной картине мира, которая выступает как своеобразный фильтр, прослойка между внутренним миром, внутренней реальностью истинного «я» и внешним миром, с которым оно взаимодействует.

В рамках изучения своеобразия субъективного восприятия мира, его категоризации и выстраивания соответствующих гипотез, убеждений, взглядов, присущих человеку, мы решили проверить насколько представления о себе и мире, смысложизненные ориентации человека взаимосвязаны с уровнем его субъективной удовлетворенности жизнью.

Мы проанализировали наличие взаимосвязи уровня удовлетворенности с различными аспектами смысложизненных ориентаций, представлений о себе и мире на основе теста СЖО, СПАИММ, «Кто Я?», «Незаконченные предложения» у старшеклассников, студентов второго года обучения и взрослых людей, занятых трудовой деятельностью [2;3;4;5;6].

Нормальному уровню удовлетворенности жизнью среди школьников соответствуют более высокие баллы по шкалам «Процесс жизни» ($p=0,01$), «Результат» ($p=0,00$), «Локус контроля жизнь» ($p=0,01$), общему уровню осмысленности жизни ($p=0,01$), а так же более позитивное отношение к матери ($p=0,02$) по сравнению с теми, у кого низкий уровень. Те, у кого низкий уровень удовлетворенности, давали большее количество ответов в самоописании, содержащие физические характеристики ($p=0,03$). То есть общий уровень удовлетворенности жизнью у школьников связан с эмоциональной насыщенностью жизнью, уверенностью в своей способности принимать решения, управлять своей жизнью и удовлетворенностью своей самореализацией и все это на фоне благоприятных отношений с матерью. Если же по этим параметрам есть негативный опыт, то и общий уровень удовлетворенности жизнью значительно ниже. Высокий уровень удовлетворенности жизнью, по сравнению с нормальным, отличает подростка с

более высокими баллами почти по всем шкалам теста СЖО: «Процесс жизни» ($p=0,01$), «Результат» ($p=0,01$), «Локус контроля Я» ($p=0,04$), «Локус контроля жизнь» ($p=0,00$), общий уровень осмысленности жизни ($p=0,00$). И все это вместе с более позитивным отношением к семье ($p=0,00$), к отцу ($p=0,04$), лицам женского пола ($p=0,04$). Но при этом у них значимо больше поводов для чувства вины ($p=0,02$). Вероятно из-за некоторой степени максимализма и субъективного преувеличения своих возможностей, они чувствуют параллельно и свою уязвимость, невозможность всегда соответствовать той планке, которую они для себя устанавливают.

У студентов, с низким уровнем удовлетворенности жизнью, чаще встречались ответы связанные с проблемами самоидентификации ($p=0,03$), они давали меньше ответов о себе как о субъекте деятельности ($p=0,02$) и связанных с планами на будущее ($p=0,01$), их менее удовлетворяет «Процесс жизни» ($p=0,00$), ниже баллы по шкале «Результат» ($p=0,00$), «Локус контроля жизнь» ($p=0,00$), ниже уровень осмысленности жизни ($p=0,00$), хуже отношение к семье ($p=0,00$), отцу ($p=0,01$), друзьям ($p=0,01$), лицам мужского ($p=0,02$) и женского пола ($p=0,03$) и общие представления о мире ($p=0,00$) по сравнению с теми, у кого уровень удовлетворенности жизнью входит в статистическую норму. Мы так же отметили в процессе анализа, что для студентов, ставших нашими респондентами, довольно значимыми являются представления о мире как о механизме (Механистическая модальность миропонимания) и возможность рационального подхода к взаимодействию с внешней реальностью. И в данном случае Механистическая модальность миропонимания значимо более свойственна студентам с нормальным уровнем удовлетворенности жизнью по сравнению с низким ($p=0,02$), и высокому, по сравнению с нормальным ($p=0,02$). Так же подгруппу с высоким уровнем удовлетворенности жизнью отличает более выраженная Антагонистическая модальность миропонимания ($p=0,00$), более высокие баллы по всем шкалам теста СЖО с коэффициентом «р» от 0,00 до 0,02, лучше отношение к себе ($p=0,02$) и лицам женского пола ($p=0,05$), но более негативными общими представлениями о мире ($p=0,04$), исходя из чего можно предположить наличие тенденции противостояния тому, каков мир, стремление к максимальной самореализации.

Среди взрослых, подгруппу с низким уровнем удовлетворенности жизнью отличает от подгруппы с нормальным более пессимистичное представление о своих возможностях ($p=0,01$), фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю («Локус контроля жизнь» $p=0,00$), что кажется вполне логичным в такой ситуации, а так же они более пессимистично относятся к теме дружбы ($p=0,01$) и давали значимо меньшее количество ответов о себе ($p=0,03$).

Те взрослые респонденты, у которых уровень удовлетворенности жизнью выше статистической нормы, реже идентифицировали себя как субъекта социальной системы («социальные роли» $p=0,00$), им менее свой-

ственные взгляды на мир соответствующие Хаотической модальности миропонимания ($p=0,05$), у них выше баллы по всем шкалам теста СЖО с коэффициентом $p=0,00$, лучше отношение к прошлому ($p=0,00$) и будущему ($p=0,03$), к семье ($p=0,00$), к матери ($p=0,00$) и отцу ($p=0,05$), к себе ($p=0,02$). То есть удовлетворенность взаимосвязана с большим количеством аспектов мировосприятия и взаимодействия с близкими людьми.

Таким образом, степень субъективной удовлетворенности жизнью респондентов в сочетании с данными других методик изучения субъективных представлений о себе и мире помогает увидеть, возможные причины неудовлетворенности, лежащие в контексте мировосприятия субъекта. Используемый набор методик позволяет выделить группу риска и выявить сферы, в которых необходима коррекция для более продуктивного и здорового во всех отношениях, взаимодействия с миром [1].

Литература

1. Грачева Н.М. Выявление особенностей смысложизненных ориентаций и представлений о себе и мире у старшеклассников./ СКПВ 2014, №12/2, - с. 47-61.

2. Казачкова В.Г. Метод незаконченных предложений при изучении отношений личности // Вопросы психологии.- 1989.- №3.- с.154-157.

3. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) // 2-е изд. – М.: Смысл, 2000. – 18с.

4. Малюченко Г. Н., Смирнов В. М. Социально-психологический анализ целостных представлений о мире // Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2006. – 156с.

5. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Шкала удовлетворенности жизнью.

[Электронный ресурс] // Материал Psylab.info – энциклопедия психодиагностики – 2014.05.10. URL:

http://psylab.info/index.php?title=%D8%EA%E0%EB%E0_%F3%E4%EE%E2%EB%E5%F2%E2%EE%F0%B8%ED%ED%EE%F1%F2%E8_%E6%E8%E7%ED%FC%FE

6. Румянцева Т.В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре. (Тест Куна. Тест «Кто Я?» (М.Кун, Т. Мак-Партленд; модификация Т.В. Румянцевой)/ – СПб., 2006.- с.82-103.

7. Фромм Э. Душа человека: перевод.- М.: Республика, 1992. – 430с.

Минакова М.А.

*МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр
Психологии и Тренинга М.Минаковой, г.
Москва, РФ*

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛЮБОВНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ «ПА-РАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» М.МИНАКОВОЙ

Актуальность темы.

Несмотря на обилие школ и направлений психотерапии, предлагающих собственные методы работы с клиентскими запросами, современные психологи-консультанты нередко говорят о недостатке конкретных психологических техник, которые можно применять на консультации с клиентом при работе с конкретной темой.

Одной из таких тем является любовная зависимость. Мы бы хотели предложить терапевтическому сообществу новую методику, позволяющую психологу успешно работать с любовной зависимостью и получать быстрые и стабильные результаты.

Существующие методики работы с любовной зависимостью.

Современные авторы предлагают эффективные техники для работы с самыми разными аспектами любовной зависимости. Например, теория эмоциональных инвестиций Н.Линде позволяет вернуть свои вложения (эмоциональные, физические, материальные) в другого человека на символическом образном уровне и преодолеть таким образом состояние, аналогичное «синдрому пустого гнезда». Техника «Гипнотический отрыв» А. Полеева дает возможность проработать такой компонент зависимого поведения, как реакция на уход (разрушается якорь на уход, сформированный еще в детстве, а также прорабатывается страх быть брошенным, отвергнутым). Многочисленные техники рациональной и образной деидеализации позволяют изменить отношение к объекту зависимости, сделав его более реалистичным в представлении клиента. И т.д.

Однако на данный момент не существует конкретных методик, которые позволили бы зависимому человеку перестать фокусироваться на объекте зависимости как сверхценности и перестроить существующую систему смыслов в настоящий период жизни. Психологи нередко предлагают клиентам обратить внимание на иные смыслы в настоящем и сфокусироваться на них, но данное направление терапевтической работы, как правило, ограничивается лишь помогающими вопросами, а этого часто бывает недостаточно для достижения устойчивого терапевтического эффекта.

Задачи методики «Параллельная реальность».

Таким образом, при использовании методики психолог может поставить перед собой следующие задачи:

1. Снизить степень фиксации клиента на объекте зависимости.
2. Реструктурировать и восполнить систему существующих смыслов в данный период жизни клиента.

Принципы, заложенные в основу работы методики «Параллельная реальность».

Принцип 1. Использование ресурсных состояний.

Сущность данного принципа заключается в том, что в жизни любого человека существуют ресурсные состояния, когда его проблемы еще не существовало. Например, если у клиента страх собак, то существует период его жизни, когда страх еще не появился. Так же и с любовной зависимостью: существует период, когда ее не было просто потому, что в жизни клиента не было объекта зависимости – он не был с ним знаком.

Само существование подобного периода позволяет эффективно использовать индивидуальный ресурс клиента в рамках предлагаемой методики для решения поставленных задач.

Принцип 2. Возможность перекодирования жизненного опыта.

Терапевтическому сообществу известны приемы и практики перекодирования жизненного опыта клиента, предлагаемые специалистами нейро-лингвистического программирования и широко применяемые, например, в сфере работы с травматическими ситуациями.

Сама возможность такого перекодирования приводит нас к целесообразности использования этого приема в рамках методики работы с любовной зависимостью «Параллельная реальность».

Принцип 3. Фокусировка на альтернативных смыслах.

Один из ключевых принципов работы методики заключается в следующем. Человек, страдающий от любовной зависимости, сфокусирован на объекте своей зависимости. Он ставит свое эмоциональное состояние в зависимость от другого и не представляет, как перестать это делать.

Зачастую на консультации такой клиент произносит фразу: «Я не могу без него жить». Это убеждение иррационально и ошибочно, но доказать эту ошибочность зависимому не так-то просто. Психолог может, например, использовать терапевтический прием, выраженный следующей фразой: «Но ведь раньше Вы жили без этого человека. Значит, это возможно». Од-нако то, какой была жизнь раньше, и то, какова она для зависимого теперь, может иметь существенную разницу. И мы, психологи, нередко слышим в ответ: «Раньше я был другим».

Зависимый человек весомую часть смысла своей жизни связывает с объектом своей зависимости. Поэтому одна из главных терапевтических задач заключается в том, чтобы произвести реструктурирование жизненных смыслов и помочь клиенту воссоздать иную, привлекательную для него систему смыслов на данном конкретном этапе жизни (не в прошлом, а именно в настоящем).

Предлагаемая ниже методика позволяет сделать именно это.

Особенности проведения методики.

Методика подходит только для тех клиентских случаев, когда на физическом уровне полностью завершены отношения с объектом зависимости и общих с ним детей нет.

Методика подходит лишь тем клиентам, которые благоприятно переносят трансовые состояния и готовы к избавлению от любовной зависимости (то есть ее имеет смысл выполнять лишь после проработки вторичных выгод любовной зависимости, когда человек полностью готов от отказаться от своей зависимости).

Инструкция, предъявляемая клиенту.

Методика «Параллельная реальность» содержит четыре основных этапа.

Этап 1. Вхождение в трансовое состояние.

На данном этапе используются любые известные психологу приемы расслабления и погружения в транс. Не будем перечислять их в рамках данной статьи, читатель с легкостью обнаружит эти приемы в специальной психологической литературе.

Этап 2. Возвращение в момент до встречи с объектом зависимости.

Инструкция клиенту: «Сейчас вернитесь в тот период времени, когда Вы еще не были знакомы с X (*называется объект зависимости*), за несколько дней или недель до той точки, в которой должна произойти встреча с ним. Выберите любой момент, который первым придет Вам в голову.

Где Вы находитесь? Как Вы выглядите? Кто в этот момент рядом с Вами? Что Вы чувствуете? Обратите внимание также на ощущение независимости и эмоциональной свободы. Ваша жизнь наполнена важными событиями, и они наделяют ее особыми смыслами. Вам хорошо и комфортно, потому что Вы - хозяин(-ка) своей жизни и своего сердца.

Сейчас, в этой точке, какие у Вас цели и планы? Какие желания? Что важно для Вас? Почему это важно?

Этап 3. Перепроживание альтернативного варианта жизни без объекта зависимости: от момента «до встречи» и до настоящего момента.

Инструкция клиенту: «Теперь представьте на секунду, разрешите себе представить, что Вы не встретили X. События сложились таким образом, что эта встреча не произошла. В день возможной встречи произошло совсем другое событие. И Ваша жизнь потекла своим чередом – с другими смыслами и другими значимыми, интересными и глубокими событиями.

Сейчас возьмите времени столько, сколько необходимо Вам, и переживите, пересмотрите свою жизнь. От исходного момента времени, который Вы выбрали, и до настоящего времени, но без встречи с X (*называется объект зависимости*). В комфортном для вас темпе. Еще раз обратите внимание на свои желания и цели. Как Вы претворяете их в жизнь? Как достигаете поставленных целей? Помните, Вы стремитесь к счастью и достигаете его, Вы самостоятельно распоряжаетесь своей жизнью».

Психолог предоставляет клиенту достаточно времени и ждет, когда он выполнит перекодирование обозначенного фрагмента своей жизни. В случае необходимости, психолог может использовать помогающие уточняю-

щие и наводящие вопросы, чтобы помочь клиенту справиться с этой задачей.

Этап 4. Фокусировка на значимых смыслах и целях ближайшего будущего без X.

Инструкция клиенту: «За окном такой-то месяц такого-то года (*называем актуальную дату*). Вы чувствуете себя эмоционально независимым(-ой), хозяином(-йкой) своего сердца, ощущаете внутреннюю гармонию и спокойствие, впереди - интересные планы и много сил для их реализации. Эта версия жизни Вам нравится, она интересна и полна приятных событий, знакомств и открытий. А если что-то не нравится на данном этапе – Вы готовы к активным переменам. Вы знаете, что у Вас получится задуманное, если приложить достаточно усилий. Сконцентрируйтесь на текущих задачах, на значимых целях. Подумайте, как Вы будете реализовывать их, какими приятными моментами наполните свою жизнь в ближайшее время.

Побудьте в этом приятном состоянии столько, сколько нужно Вам. И, взяв все самое ценное, возвращайтесь».

Психолог помогает клиенту мягко, постепенно выйти из трансового состояния, проверив предварительно экологию своей работы. Описывать подробно экологичный выход из транса мы также не будем в рамках статьи, отсылаем читателя к соответствующей литературе.

Апробация методики.

Испытуемые. Методика «Параллельная реальность» прошла апробацию в Центре Психологии и Тренинга М.Минаковой. В исследовании приняли участие 16 испытуемых (13 человек женского пола и 3 – мужского), в возрасте от 21 до 46 лет. Все испытуемые обратились к психологу с запросом на избавление от любовной зависимости от конкретного человека, отношения с которым были завершены на физическом уровне не менее 1 года назад.

Способы оценки эффективности. Для оценки результатов применения методики «Параллельная реальность» применены методы субъективного шкалирования эмоций и желаний, а также проективные рисуночные тесты, направленные на определение произошедших изменений в отношении к объекту любовной зависимости.

Результаты. По всем способам оценки эффективности методики получены положительные результаты для 16 из 16 случаев. Вот лишь некоторые фрагменты обратной связи, полученной от клиентов, которые приняли участие в апробации:

- «Я почувствовала, что смогу теперь жить без этого человека» (Александра, 23 года).

- «Сначала не хотелось представлять себе, как это - без него, но когда я все же это сделала, то удивилась тому, что эта альтернатива может быть настолько приятной! Ведь я действительно могу без него!» (Ирина, 40 лет).

- «Состояние очень необычное, какое-то новое и хорошее. Я вспомнила о том, что делала тогда, еще до встречи. Опять рисовать захотелось» (Лилия, 33 года).

- «Даже не знаю теперь, зачем столько времени на него потратила, лучшие годы (*смеется*). Теперь – вперед, к новой жизни!» (Тамара, 46 лет).

В целом, можно отметить высокую эффективность заявленной методики. Повторный опрос участников, проведенный спустя 1 месяц после применения методики, показал высокую степень устойчивости полученных результатов.

Заключение.

Мы утверждаем, что при правильном проведении методика эффективна и во многих случаях демонстрирует результаты практически сразу после ее применения. Первичная апробация методики «Параллельная реальность» показала ее достаточную результативность для того, чтобы предложить к рассмотрению терапевтическим сообществом.

Литература

1. Бродски А., Пил Ст. Любовь и зависимость. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2005.
2. Гиллиген С. Терапевтические трансы. М.: Психотерапия, 2011.
3. Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. М.: Независимая фирма «Класс», 2000.
4. Линде Н.Д. Эмоционально-образная терапия. Теория и практика. – М., Изд-во Моск.гуманит.ун-та, 2004.
5. Фромм Э. Искусство любить. М.: АСТ, 2011.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Бекбулатова И.У.

докторант кафедры Педагогические науки Международный казахско-турецкий университет им. А.Ясави г. Туркестан, РК

К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Современный подход ориентирует на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и деятельности, спецификой дистанционного обучения и потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения.

При использовании современных технологий необходимо стремиться к реализации всех потенциалов личности — познавательного, морально-нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне, необходима педагогическая компетентность в области владения современными образовательными технологиями. Развитие этой компетентности надо начинать во время обучения будущих педагогов в вузах.

Будущий учитель должен:

- не только в совершенстве владеть своим предметом, но и видеть место каждого участника в педагогическом процессе уметь организовывать деятельность учащихся, предвидеть ее результаты, корректировать возможные отклонения;

- обладать готовностью и формированию ключевых компетенции учащихся (ценностно-ориентационной, общекультурной, учебно-познавательной, коммуникативной, информационной, социально-личностной компетенцией и др.);

- уметь осуществлять духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, поликультурное, здоровье, берегающее воспитание учащихся.

Компетенции формируются в учебе, во всех других видах деятельности. Средствами формирования компетенций являются образование, профессиональная подготовка, семейное воспитание, социокультурная деятельность, которые составляют содержание непрерывного образования. Компетенции – это знания и умения, необходимые для принятия решений в изменяющемся мире. Главная идея организации обучения, направленного на формирование компетенций, заключается в интеграции различных дисциплин, позволяющей избежать дублирования, параллелизма. Компетенция отвечает в большей мере новой пара-

дигме профессионального образования. Вопрос о компетенции – это вопрос о целях образования, которые выступают активным ядром нормы качества образования, его стандартов.

Компетентностный подход в образовании в последнее время стал основным методом модернизации всех уровней системы образования в нашей стране. Реализация такого подхода позволяет решать типичную для учебных заведений проблему, заключающуюся в том, что выпускники могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.

Термин «компетенция» (происходит от латинского слова «*competo*» - «добиваюсь, соответствую, подхожу») означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему эффективно действовать в ней.

В.В.Краевский и А.В.Хуторской отмечают, что в методиках обучения отдельным предметам компетенции используются давно; например, лингводидактические компетенции применяются в языках, коммуникативные - в информатике [1]. Однако, сейчас понятие «компетенция» рассматривается уже на общедидактическом и методологическом уровне. Это связано с потребностью в системном подходе к содержанию образования и необходимостью конкретизации учебного материала на общепредметном уровне. Образовательная компетенция предполагает не усвоение учеником не связанных друг с другом знаний и умений, а овладение ими в комплексе.

Профессиональная компетентность специалиста рассматривается как «...интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [2].

Целостный педагогический процесс – это система, объединяющая в себя процессы обучения, воспитания, развития и психологической подготовки, организованное и планомерно развивающееся взаимодействие обучающихся и обучаемых, направленное на достижение поставленных целей и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств личности обучаемых.

Педагогический процесс в высшей школе – это целостное, комплексное, многоуровневое явление, конечная цель которого – формирование личности, способной и готовой к будущей профессиональной и общественной деятельности. Эта цель и объединяет все компоненты развернутого во времени процесса становления и воспитания студента в единую комплексную систему, одной из составляющих которой на современном этапе модернизации и

информатизации образования является формирование коммуникативной компетенции.

Термин «коммуникативная компетенция» появился в 70-е годы прошлого столетия и был связан с психологией развития, когнитивной психологией и социолингвистикой. Ряд авторов утверждает, что коммуникативная компетенция – это средство, с помощью которого любой индивид воспринимает, классифицирует ситуации общения, складывающиеся вокруг, и, в соответствии с этим, определяет, что и как ему сказать.

Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров определяют понятие коммуникативной компетенции через противопоставление понятию «языковая». Если языковая компетенция – способность говорящего составлять грамматически верные фразы, то под коммуникативной компетенцией понимается совокупность социальных, национально-культурных правил и ценностей, которые определяют что, когда и как можно говорить. На основе акцентно-морфологических парадигм дискурсивно-логическим способом могут быть построены грамматически правильные фразы, но коммуникативно-правильные фразы возникают благодаря владению совокупностью социальных предписаний, действующих в определенной культурно-языковой общности. Языковая компетенция не обеспечивает возможности адекватно участвовать в общении с помощью изучаемого языка. Адекватное общение (не в аудиторных условиях, а в живой среде, в свободном общении с носителями языка) возможно только благодаря коммуникативной компетенции [3].

Компоненты коммуникативной компетентности приведены в таблице 1.

Таблица 1. Компоненты коммуникативной компетентности

№	Автор	Компоненты коммуникативной компетенции
1	Савиньон С.	- грамматическая; - социолингвистическая; - высказывания; - речевой стратегии;
2	Р.П. Мильруд	- грамматическая; - прагматическая; - стратегическая; - социокультурная;
3	Дж. Шейлз	- лингвистическая; - социолингвистическая; - дискурсивная;
4	Н.И. Гез	- лингвистическая; - метакоммуникативная; - вербально-коммуникативная; - вербально-когнитивная

В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского [23], рассматривает коммуникативную компетенцию в структуре педагогической компетентности, отмечает, что коммуникативная компетенция - сердцевина профессионализма педагога. Ею разработаны блоки профессиональных коммуникативных умений преподавателя:

1. *Социально-психологический*: умения располагать детей к общению, прогнозировать развитие межсубъектных отношений, использовать психологические средства - вербальные, невербальные, проксемические, механизмы коммуникативного воздействия - заражения, внушения, убеждения, идентификации.

2. *Нравственно-этический*: умения строить общение на гуманной, демократической основе, руководствоваться принципами и правилами профессиональной этики и этикета.

3. *Эстетический блок*: умения гармонизировать внутренние и внешние личностные проявления, быть артистичным, эстетически выразительным, приобщать дошкольников к высокой культуре общения.

4. *Технологический блок*: умения использовать учебно-воспитательные средства, методы, приемы, многообразие форм взаимодействия, выбирать оптимальный стиль руководства общением [4].

В рамках образования коммуникативная компетенция, имея психолого-педагогические основы формирования, рассматривается не только как его составная часть, предполагающая наличие у специалиста таких качеств, которые позволяют ему наиболее эффективно осуществлять практическую деятельность в меняющихся социально-экономических условиях, но и как средство развития личности. Будучи профессионально компетентным, специалист не только обладает определенными знаниями и навыками в какой-либо области, но еще и способностью их адекватно использовать.

Литература

1. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. с 133.

2. Абдиев К.С. Компетентностный подход при обучении информационным технологиям в статистике // Материалы международной практической конференции «Повышение качества преподавания ИТ в ВУЗ–ах: Пути и возможности». –Алматы, 2010. –С.15–18.

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного - М.: Русский язык, 1990. – 233 с.

4. Психология: Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.С. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1981.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ОРАТОРА (В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ»)

С какой целью оратор выходит к аудитории, тратит время и силы для обращения к другим людям? Прежде всего выступающий сам должен четко ответить на этот вопрос. Если действительно есть достойная цель, если информация содержательна и стоит того, чтобы ее выслушали, приняли к сведению и отреагировали, значит, следующим шагом должна стать качественная подготовка этого выступления.

Начинающий оратор часто злоупотребляет оказанным ему доверием, относится к подготовке несерьезно, а порою не имеет понятия о законах создания речевого высказывания и критериях его оценки. И в этом случае выступающего неизменно ждет неудача.

Необходимо ставить четкие цели и отдавать себе отчет в том, что оратор идет к конкретным людям, у которых есть собственные интересы, мнение, особенности.

Как справедливо отмечает Г.З. Апресян: «Обезличенность ораторского слова всегда обрекает его на неуспех. Такая речь обращена в «никуда». Вот почему точный учет состава слушателей и в особенности того, с какими настроениями и желаниями они сегодня собрались, — одно из непременных условий успеха ораторского мастерства, нужного воздействия на формирование необходимых индивидуальных и коллективных мыслей и чувств, ибо в этом и состоит та ближайшая цель, которой должен достичь оратор в данной аудитории. Она составляет предпосылку и основу общения (растущих контактов) между оратором и его аудиторией, без которого нельзя рассчитывать на результативность данного публичного выступления» [1].

И в этой связи возникает вопрос об общих законах, по которым высказывание должно создаваться, и об объективных критериях, по которым оно должно оцениваться. Если законы ораторского искусства давно сформулированы и приведены в систему, то относительно критериев оценки выступления нет единого мнения. Это объясняется тем, что создание текста устного выступления является процессом творческим. И как любое искусство, оно не может быть разъято на атомы. Оценки в этом случае субъективны и приблизительны, то или иное произведение может получить прямо противоположные отзывы.

Однако также следует признать, что риторика – это и наука. Как в любой науке, здесь применимы формальные категории. Второе золотое правило Марка Туллия Цицерона гласит: «Оратор есть тот, кто любой вопрос

изложит со знанием дела, стройно и изящно, с достоинством при исполнении», то есть оратор есть тот, кто «любой вопрос (требование 1) (по тематике оратора, разумеется) изложит со знанием дела (2), стройно (3А), изящно (3Б), с достоинством (4) при исполнении» [2].

При обучении студентов ораторскому мастерству важно иметь в виду, что навык оценки выступления (как чужого, так и своего, т.е. самоанализ) является важнейшим в профессиональном становлении обучающихся.

В этой связи мы предлагаем анкету, которая представляет собой набор критериев, поможет формализовать и в некоторой степени упорядочить процесс оценки такого сложного, многообразного феномена, как ораторское выступление (на примере одного из разделов).

Область оценки	Критерии оценки	Индикаторы	Возможные баллы	Баллы
Презентация речи оратора и эффективность выступления	Речь оратора	1. Аудио-характеристики: дикция, темп (скорость речи), интонация (логические акценты, повышение и понижение тона, паузы), голос (тон, тембр).	2	
		2. Визуальные характеристики: внешний вид, поза, жесты, мимика.	2	
	Контакт с аудиторией	1. Оратор установил контакт с аудиторией, содержание речи было адаптировано установкам аудитории.	2	
		2. Оратор сумел расположить к себе аудиторию, используя способы поддержки внимания (остроты, примеры, интересные факты, активное участие аудитории через вопросы и ответы и т.д.).	2	
		3. Речь оратора была эмоциональной.	2	
				Сумма баллов: _____ —

Анкета для оценки устного выступления включает в себя следующие критерии, по которым проводится слушающими производится оценка: оценка постановки цели и задач выступления; оценка актуальности речи; учет интересов аудитории; содержание речи (достоверность представленной информации, предварительная работа с материалом, использование визуального материала, теоретическая и практическая значимость для слушателей); организация речи публичного выступления (плавность перехода от одной части речи к другой, ясность, законченность положений, их соотношенность друг с другом, заключение, подтверждающее единство всех составляющих частей); презентация речи оратора и эффективность выступления, достижения оратора (цель выступления достигнута, автору удалось убедить слушателей, сформировать новое мнение, аудитория готова поддержать оратора при необходимости).

Студенты выставляют баллы по каждому пункту, подсчитывают общее количество баллов (максимальное количество - 60), которое затем соотносится с таблицей пороговых значений:

Баллы	Уровень текста
0-11	Очень низкий уровень
12 - 23	Низкий уровень
24- 35	Удовлетворительный уровень
36 -47	Средний уровень
48 - 60	Высокий уровень

Студент, осваивающий дисциплину «Культура речи», должен уметь оценивать устное выступление оратора, применять данные критерии по отношению к собственным выступлениям. Анкета учитывает основные аспекты, которые в той или иной степени определяют качество устного выступления, позволяют формализовать его оценку.

Оратор всегда преследует практические цели, его выступление прагматично. В этой связи анкеты учитывает следующие вопросы:

- 1) Удалось ли оратору привлечь внимание аудитории к заявленной теме и удерживать его столько, сколько необходимо для ее раскрытия?
- 2) Сумел ли оратор ясно, четко и убедительно изложить основные тезисы в отведенное ему время?
- 3) Выделялось ли во время выступления главное, делались ли микро-выводы и основной вывод?
- 4) Использовал и он возможности голосового аппарата уместно и грамотно?
- 5) Отвечало ли поведение оратора требованиям к устному выступлению (мимика, жесты, поза, соблюдение дистанции и др. невербальные средства общения)?

б) Получил ли он поддержку аудитории (положительный эмоциональный оклик), удалось ли ему убедить слушателей?

Представленные критерии применимы не только к выступлениям студентов. Сохранилось немало записей выступлений (как удачных, блестящих, так и не лишенных недостатков) известных людей планеты. Отличным методическим приемом на занятиях может стать анализ по предложенным критериям устных выступлений великих людей. Многие из этих речей считаются вершиной ораторского мастерства, а значит, для обучающихся могут стать культуросообразной нормой. В качестве примеров таких выступлений можно предложить речь Стива Джобса, основателя компании «Apple», перед выпускниками Стэнфорда, речь Чарли Чаплина на свое 70-летие, речь Мартина Лютера Кинга от 28 августа 1963 «У меня есть мечта», которая признана одной из лучших речей в истории. Обращает на себя внимание выступление матери Терезы на церемонии вручения ей Нобелевской премии («Страшна не ненависть, а равнодушие»).

Определение четких требований к устному выступлению и критериев его оценки, на наш взгляд, не ограничивает оратора, не сужает спектр его возможностей и не убивает дух творчества и полет мысли, а, напротив, поможет ему в развитии и становлении как профессионала, человека, способного живо и образно, ясно и грамотно донести свои идеи до слушателей.

Литература

1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. — М.: Изд. МГУ, 1978. - С.171.
2. Три золотых правила риторики [Электронный ресурс] // URL: http://www.elitarium.ru/tri_zolotykh_pravila_ritoriki/ (дата обращения: 24.01.2016).

Пащенко Ю.А.

соискатель кафедры общей педагогики Таганрогский институт имени А.П. Чехова ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

г.Таганрог, РФ

ПОНЯТИЙНАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОБОСНОВАННАЯ МЭРИ РИЧМОНД

Определение основных понятий категориального аппарата теории социальной работы позволяет раскрыть логику ее развития, углубить представления о сущности, содержании причинно-следственных связей, которые она изучает, проанализировать связи социальной работы с другими гуманитарными науками. В XIX веке в США была создана уникальная система индивидуальной помощи нуждающимся. Социально-педагогический «кейс метод», легший в основу индивидуальной «кейс работы» был введен с мировую историю социальной работы Мэри Эллен Ричмонд (1861 – 1928). «Заслуга Ричмонд состоит в том, что она вывела научную основу

кейс-работы, определила и описала ее необходимые элементы, последовательность и этапы» [1, с. 86]. Результатом эмпирических исследований Мэри Ричмонд стало первое учебное пособие по «классическим» методам социальной работы «Социальный диагноз» (1917) [2]. Исследования проводились в крупных городах Северной Америки. Предметом исследований М. Ричмонд был метод «индивидуальной работы» или «кейс-работы» [3, с.199].

Традиция координации благотворительной деятельности является важной частью социальной истории США. В 1877 году в Баффало было основано Общество социальной благотворительности «COS» (Charity Organisation Society), где Мэри Ричмонд 18 лет занимала пост генерального секретаря. Одним из важнейших принципов системы, внедрённой ею было убеждение о необходимости детального изучения социального состояния каждого клиента, нуждающегося в социальной помощи. Система «индивидуально-ориентированного» подхода характеризовалась продуманной организацией и строгим порядком. «Собранные о клиенте данные, протоколы проведенных с ним бесед и отчеты о проделанной работе оформлялись в виде личного «дела» («case»). Копии собранных документов отсылались в центральный офис для хранения» [1, с.87]. Никакое благотворительное агентство, настаивала М. Ричмонд, не может быть результативным, если его менеджеры и сотрудники не занимаются кейс работой («case work» – так впервые называл работу дружелюбных визитеров английский лидер благотворительности Чарльз Лох). Последующий анализ собранных дел о клиентах, или случаев («case» – в переводе с английского случай; обстоятельство, положение; дело, история; факт) их обсуждение, систематизация и обобщение позволяют учиться на ошибках и делать выводы, на основе которых и рождается стандарт профессиональной деятельности. Целью общества социальной благотворительности «COS» было не распределение пожертвований, а регистрация претендентов на получение социальной помощи и документирование бытовых условий их жизни. Методы оказания благотворительной помощи в то время были недостаточно развиты для эффективного осуществления социальной работы. Существовала необходимость способствовать развитию самопомощи, а также обозначить критерии отличительных черт «достойных» нуждающихся от «недостойных». Задачей «COS» было координирование благотворительности таким образом, чтобы не допустить получение финансовой помощи бедными из нескольких источников. «“COS” не являлась дополнительным благотворительным агентством, милосердно распределяющим финансовую помощь нуждающимся гражданам. Эта организация была расчётной палатой, которая с одной стороны регистрировала претендентов на социальную помощь и исследовала условия их проживания, а с другой стороны изыскивала возможности оказания частной и государственной помощи. Главным принципом «COS» было выявление потребностей бедняков и посредниче-

ство (между благополучателями и благотворителями), но не самостоятельное распределение милостыни» [4, S.27].

Концепция образования социальных работников не будет полной без анализа понятия «социальная работа» и того, как постепенно менялось понимание этого термина у самой Мэри Ричмонд. В 1918 г. М. Ричмонд собрала группу известных специалистов, представлявших различные направления социальной работы. Их целью была разработка терминологии и этического кодекса профессии. Итог работы был представлен в справке «Термин “социальный кейс работник”» [2, pp. 476 – 478]. Это – неформальный документ, который М. Ричмонд не собиралась публиковать. С ним она выступила в январе 1920 г. перед коллегами в Комитете по созданию Профессиональной ассоциации социальных работников. Именно в нем она наиболее полно осветила историю возникновения термина социальная кейс работа и свои взгляды на то название, которое следует подобрать для новой развивающейся профессии.

Интересно в этом плане проследить, как сама Мэри Ричмонд употребляла термины «благотворительная работа», «социальная работа», «кейс работа», «дружелюбный визитер», «социальный работник», «кейс работник» в своих статьях. В сборнике ее избранных работ, вышедшем в свет в 1930 г., содержатся статьи, сгруппированные по периодам: 19 статей, относящихся к периоду работы в Балтиморе в 1889 – 1900 гг.; 14 статей – к периоду работы в Филадельфии в 1900 – 1909 гг.; 19 и 18 статей – соответственно к периоду работы в Нью-Йорке в 1909 – 1917 гг. и в 1917 – 1928 гг. Их анализ показывает, что термин «социальный работник» М. Ричмонд впервые использовала в 1899 году в статье, написанной ею для журнала «Commons». Однако, эта работа в то время не была опубликована. Затем прошло довольно большое количество времени, прежде чем этот титул вновь появился в названии доклада «Семья и социальный работник», сделанного на Национальной конференции Благотворительности и коррекции в 1908 г. Это говорит о том, что на рубеже XIX – XX веков понятие «социальная работа» еще не утвердилось в качестве обозначения процесса помощи бедным и малоимущим гражданам США. Данный вид деятельности все еще не воспринимался в качестве профессионального труда и ассоциировался с добровольной благотворительностью, связанной с доброй волей, христианским милосердием и потребностью приносить пользу обществу. Этим и объясняется то, что в своих ранних статьях М. Ричмонд пользуется преимущественно понятиями «благотворительная работа» - *charity work*, «дружелюбный визитер» - *friendly visitor*, «доброволец» - *volunteer*. Данный феномен характерен не только для нее, но и для всех американских авторов, писавших и выступавших по данной проблематике. М. Ричмонд очень скрупулезно подходила к выбору терминов и возражала против их необдуманного использования. Однако ее точка зрения менялась в результате изменения социального контекста и потребностей развития профессии. Д. Колкорд и Р. Манн показывают, как эволюционировало отношение

М. Ричмонд к термину «благотворительность». В 1907 году на праздновании 25 годовщины Нью-Йоркского общества организованной благотворительности она активно выступала за сохранение его названия: «Возвращение слову *благотворительность* его первоначального смысла – это самое лучшее, что мы можем сделать. Если мы сменим наше название, будет сложнее привлечь к совместной работе недостаточно развитые силы благотворительности» [5, р. 421]. Однако уже в 1916 году, когда М. Ричмонд вошла в состав специального комитета по подготовке к проведению ежегодного собрания Национальной конференции благотворительности и коррекции, она подготовила обоснованное заявление, в котором аргументировала переименование этого коллективного органа в Национальную конференцию социальной работы. Причем она выступала против таких вариантов названия, которые включали обороты «*социальное обеспечение*», «*социальные услуги*» или «*социальная коррекция*». Почему так важно было уйти от термина «благотворительность»? Благотворительность, или филантропия (от греч. *philia* – любовь, *anthropos* – человек), по определению энциклопедического словаря – это деятельность, посредством которой частные ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями в целях содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, а также усовершенствования условий общественной жизни [7]. Благотворительность является христианским качеством и подразумевает свободную волю благотворителя, не регламентируемую юридическими законами. Хотя она и является формой общественной практики, в ней нет ничего от профессии. Симптоматично, что стремление придать благотворительной деятельности профессиональный статус выразилось в официальной смене названия ее объединяющего коллективного органа. Переименование Национальной конференции благотворительности и коррекции в Национальную конференцию социальной работы произошло в 1917 году. Это стало своеобразной вехой в развитии профессии, свидетельствовавшей об изменении ее целей, методов и приоритетов в отношении к клиентам, как объектам социальной помощи [7, р. 5]. М. Ричмонд сказала на этой конференции следующее: «Разве наша организация в настоящий момент не осознает, насколько ее объединяющее влияние востребовано армией социальных работников? Они нуждаются в национальном органе, который признает их деятельность; и им не все равно как он будет называться. Наша организация должна стать для них объединяющим началом, поскольку у них нет другой альтернативы. Каждый год мы должны наполнять серьезным значением имя «социальный работник». Мы должны сделать его своим, и придать ему такой смысл, что те, кто его заслуженно носят, будут иметь возможность наилучшим образом выполнять свою работу» [8, р. 422].

В дальнейшем М. Ричмонд продолжала заботиться о чистоте терминов социальной работы, что наглядно отразилось не только в содержании ее статей, докладов и книг, но и в их названиях. Постепенно американская

терминология благотворительной работы видоизменяется. Начиная с 1910-х гг. все чаще употребляются понятия «социальная работа» - social work, «кейс работа» – case work, «социальный работник» – social worker, «кейс работник» – case worker, «социальный кейс работник» – social case worker.

М. Ричмонд указывала, что термин «кейс работа» стали впервые использовать в Англии в начале 1890-х гг., характеризуя деятельность по индивидуальной социальной коррекции. Согласно М. Доре, в США до конца 1940-х – начала 1950-х годов было принято раздельное написание этих двух слов, а затем они слились в одно слово [9]. В нашей работе мы следуем правописанию, которое соответствует исследуемому хронологическому этапу, т.е. раздельному). Бернанд Бозанкет (влиятельный английский ученый в области политических и социальных наук, активист благотворительного движения в Великобритании) использовал термин «case» одновременно для обозначения и проблемы, и ситуации, и человека, чью проблему или ситуацию нужно было решить [10]. М. Ричмонд осуждала использование термина «кейс» в негативном смысле, подразумевающим характеристику человека как трудного, неподдающегося, испорченного, неуправляемого и пр. Тем более, что подобное толкование допускалось словарем. Чтобы избежать этого, она предлагала сочетание «social case», в котором акцент переносился на социальные обстоятельства, внешние по отношению к человеку. «Однако совершенно очевидно, что в качестве наименования профессии и профессиональной группы «социальная кейс работа» и «социальные кейс работники» не очень удачны» [2, p.476]. В качестве возможного варианта М. Ричмонд рассматривала термин индивидуация (individuation), использовавшегося в биологии и означавшего «формирование отдельных особей, или то, благодаря чему такая индивидуальность формируется и поддерживается». Словосочетание «социальная индивидуация», по мнению Ричмонд, более удачно, поскольку несет в себе идею развития, не подразумевая обязательного наличия несоответствия, которое следует исправить или заболевания, которое следует вылечить. В этом определении она видела возможность подчеркнуть преимущества и многочисленные возможности развития личности за счет использования внешних социальных взаимодействий: «Комбинации средств здесь неисчерпаемы; и подготовленные специалисты могут выявить такие возможности, о которых мы даже не могли и мечтать» [2, p.477]. В этом случае социальный кейс работник, индивидуально работающий с человеком, будет выступать в роли специалиста, по урегулированию социальных взаимоотношений с их личностной стороны, а социальный кейс работник, чья специализация социальные реформы, будет урегулировать эти взаимоотношения с массовой и государственной стороны. Это доказывает, что М. Ричмонд старалась подчеркнуть то общее, что объединяло деятельность социальных работников различных специализаций, и минимизировать те стороны, которые разъединяли целостность профессии. В то же время М. Ричмонд не полностью устраивал и термин «социальная индивидуация», поскольку он со-

стоял их двух слов. Не найдя подходящей альтернативы, она предложила следующую дефиницию: «Социальная кейс работа включает в себя те процессы, которые развивают личность путем урегулирования отношений человека и общества, благодаря воздействию индивида на индивида» [2, р.477]. Таким образом, уже в этой небольшой работе видно насколько близко она подошла к тому определению, которое было сформулировано ею два года спустя в известной фундаментальной работе «Что такое социальная кейс работа?» [8].

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики социальной индивидуальной работы позволяет нам сделать обобщение, что индивидуальная помощь всегда направлена на отдельную конкретную личность, она оказывает влияние на личностное развитие индивида, помогает установить равновесие между клиентом и его социальным окружением, осуществляется лишь при условии успешного взаимодействия специалиста социально-педагогической сферы и клиента [3, с.199].

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что для достижения максимально возможной и желаемой согласованности в отношении различных социально-педагогических выражений и терминов, Мэри Ричмонд были приложены значительные усилия. Таким образом удалось избежать использования различных формулировок для описания одного и того же явления в социальной работе и конкретно в индивидуальной помощи нуждающимся. Кроме того, М. Ричмонд уделила особое внимание нововведённым ею понятиям не только с лингвистической, но и с этической точки зрения. Новаторство М. Ричмонд заключалось и в том, что никто прежде не рассматривал социальную работу так всесторонне и никому не удавалось дать ей научное обоснование как самостоятельной полноценной профессии.

Литература

1. Целых М. П. Роль Мэри Ричмонд в истории развития профессиональной социальной работы / М. П. Целых // Педагогика. - 2011. - N 9. - С. 85-94
2. Richmond, M. E. Social diagnosis.//New York: Russell Sage Foundation, 1917, 511 p.
3. Пащенко Ю.А. «Классические» методы социальной работы и социальной педагогики в Германии. // Педагогическое образование в России. 2013 №5, С.198-201
4. Müller H.W., Akten/ Aktenanalysen.// Handbuch Sozialarbeit/ Sozialpädagogik. Eyferth, Otto, Tiersch (Hrsg.) 1984, S. 23-42.
5. Richmond, M. E. The long view; papers and addresses by Mary E. Richmond, selected and edited with biographical notes by Joanna C. Colcord, and Ruth Z.S. Mann. – New York: Russell Sage Foundation, 1930. – 648 p.

6. Stotzer, R. L. and Tropman J. E. Professionalizing Social Work at the National Level: Women Social Work Leaders, 1910 – 1982. // Affilia Journal of Women and Social Work. Vol. 21, Number 1, Spring, 2006. – pp. 9 – 27.

7. Философия: Энциклопедический словарь.// М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004

8. Richmond, M. E. What is **social case work**? An introductory description.//New York, Russell Sage Foundation, 1922, 268 p.

9. Dore, M. M. The retail method of social work: the role of the New York School in the Development of clinical practice // Social Service Review (June 1999). P. 168-190.

10. Reynolds, B. C. Re-thinking social case work.//New York: Social Work Today, Inc., 1938. – 32 p.

Переверзев А.Г.

*преподаватель кафедры технического обеспечения (и тактики)
Омский автобронетанковый инженерный институт, г. Омск,
РФ*

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕННОСТНОМ ОТНОШЕНИИ К БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных исследованиях [1; 2] безопасность понимается как состояние объекта, системы, связанное не столько с отсутствием вредных и опасных факторов, сколько с защищенностью от их воздействия, при которой вредные и опасные факторы не могут нанести системе, объекту вред, препятствовать ее развитию или достижению поставленных целей. Особенно значимым критерием действий человека безопасность выступает в тех случаях, когда эти действия связаны с риском для жизни и здоровья как самого субъекта действий, так и окружающих его людей. Это утверждение полностью соответствует реалиям военно-профессиональной деятельности.

Военная наука и практика традиционно решает задачу достижения баланса между риском, необходимым для подготовки военнослужащего к войне, и сохранением его жизни, здоровья. Специфика военно-профессиональной деятельности (необходимость сознательно рисковать собственной жизнью и здоровьем в ходе выполнения боевых задач; предоставление права применять оружие в установленных законом случаях; приоритет приказа над внутренними регуляторами поведения и деятельности; специальное создание опасных и вредных факторов в ходе профессиональной подготовки, имитирующих бой и др.) обуславливает и особенности понимания безопасности в военно-профессиональной деятельности. Девиации поведения военнослужащего, делающие его опасным для себя и окружающих, в значительной степени могут усугубляться сложными условиями военно-профессиональной деятельности и факторами среды, к чис-

лу которых можно отнести постоянные стрессы; ограничения в свободе перемещения, проведения времени, реализации ряда потребностей; сложность и напряженность профессиональных задач; необходимость сознательного подчинения командирам и начальникам, строгую регламентацию жизнедеятельности и др.

Безопасность связана со сформированной у человека способностью: предвидеть опасность, т. е. правильно оценивать ситуацию, определять вид опасности, характер ее развития и последствия, быть подготовленным к опасности в правовом и нормативно-практическом плане; избегать опасность, т. е. владеть способами изменения окружающей действительности, при котором отрицательное воздействие вредных и опасных факторов среды сводится к минимуму; преодолевать опасность, т. е. понимать природу возникновения, характер развития опасных ситуаций, сознавать реальные возможности по преодолению опасности, уметь правильно оценить ситуацию и рационально распределить свои силы; создавать ресурсы преодоления опасности, т. е. вооружаться средствами физической и механизмами психологической защиты [3]. Названная способность выступает результатом овладения культурой безопасности, которая определяется как интегральное качество личности, характеризующее целостное единство ее потребностей, знаний, умений по предотвращению опасных ситуаций и угроз, и степени готовности к саморазвитию, основанное на глубоком осознании приоритета безопасности в любых жизненных ситуациях или при решении любых профессиональных задач [4; 5 и др.]. Содержательно данное понятие образуют некоторые компоненты деятельности (мотивы к безопасности, знания и умения обеспечения безопасности, опыт творческого решения проблем безопасности, опыт самоконтроля в обеспечении безопасных условий жизнедеятельности), качества личности (ценностные ориентации и отношения, личные смыслы, способности, взгляды и убеждения как основу безопасной жизнедеятельности), направления базовой культуры личности (прежде всего, мировоззренческую, нравственную, психологическую готовность к безопасной жизнедеятельности), основные функции которых - защита от факторов риска, создание безопасных условий жизнедеятельности, развитие безопасной жизнедеятельности.

Среди перечисленных составляющих культуры безопасности личности интерес для нашего исследования представляет ценностное отношение применительно к безопасности военно-профессиональной деятельности. Современные представления о данном понятии объективно базируются на аксиологическом и деятельностном подходах.

Рассмотрение его связано, прежде всего, с определением смыслового значения таких категорий, как «ценность» и «ценностное отношение». Оба эти понятия исследуются различными науками, и поэтому в их трактовках отражается специфика методологических подходов, на которых строится каждая из наук.

Контексту нашего исследования соответствуют характеристика ценности как нормативной, предписательно-оценочной стороны явлений общественного сознания (субъективная ценность) [6], нормы поведения человека [7]. Ценности организуют поведение человека [8], выражают предпочтительность с личной или социальной точек зрения определенного способа поведения по сравнению с обратным или противоположным способом [9].

Таким образом, ценность обуславливает выбор человеком тех или иных действий, исходя из оценочных суждений, базирующихся на личностных или социальных основаниях.

С позиций субъект-объектной концепции безопасность (в обобщенном толковании данного понятия) традиционно относится исследователями к социальным или социально-политическим ценностям, характерной чертой которых является опора на требования, нормы и эталоны деятельности, принятые в обществе.

Значимой для нашего исследования является и точка зрения М. С. Кагана, который обосновывает необходимость не самой ценности, а «целостного *ценностного отношения*, полюсами которого являются ценность и оценка» [10]. Оценка есть акт субъективного установления личностью значимости, пользы для нее какого-либо объекта или явления, осознания потребности в нем. При этом диалектичность ценности проявляется в выполнении ею роли своеобразного критерия оценки этой значимости и пользы. Дополняет представление о ценностном отношении его толкование как внутренней позиции личности, отражающей взаимосвязь личностных и общественных значений [11], другими словами, ценностное отношение находит свое отражение в мировоззрении человека.

В связи с отсутствием в научной литературе трактовки понятия «ценностное отношение к безопасности в военно-профессиональной деятельности» нами было дано его рабочее определение. Мы рассматриваем данное понятие как понимание объективной необходимости, убеждение в значимости, ценности безопасности для военнослужащего и общества в целом, которая может быть обеспечена выбором военнослужащим поведения, безопасного для себя, окружающих, среды обитания, готовность к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, а в случае необходимости к защите себя и окружающих от внешних угроз.

Ценностное отношение к безопасности военно-профессиональной деятельности рассматривается нами как интегративное качество личности, в котором можно выделить три аспекта:

- первый аспект (когнитивно-императивный) выражает понимание ценности безопасности как безусловному фактору существования общества, цели действий военнослужащего;

- второй аспект (личностно-функциональный) выражает отношение к своему здоровью, способности в полной мере выполнять профессиональные действия, являющиеся залогом безопасного существования общества;

- третий аспект (поведенческий) связан с признанием ценности владения способами безопасного поведения в различных ситуациях военно-профессиональной деятельности, повышения уровня своей профессиональной компетентности, т. е. связан, с одной стороны, с устойчивыми, сложившимися, с другой стороны, динамично меняющимися вслед за модернизирующимися военной техникой и вооружением образцами действий.

Кроме того, все три аспекта ценностного отношения к безопасности военно-профессиональной деятельности неразрывно связаны с такими требованиями к личности военнослужащего, как сознательность, социальная и профессиональная ответственность и дисциплинированность, которые выступают вместе с ценностным отношением движущими силами механизма безопасного поведения военнослужащего. Из области сознания, установок и потребностей ценностное отношение как элемент социальной регуляции детерминирует избираемые военнослужащим реальные профессиональные действия.

Ценностное отношение к безопасности военно-профессиональной деятельности – динамично развивающееся свойство личности. Важность его развития у курсантов военного вуза вызвана тем, что решение данной задачи профессиональной подготовки военнослужащего отражает суть интереса российского общества и государства в своей безопасности, особенно в современной ситуации противостоящих им военных опасностей и угроз.

Литература

1. Белов, С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Терминология / С. В. Белов, В. С. Ванаев, А. Ф. Козьяков. – М.: Кнорус, 2012. – 539 с.
2. Коростелев, Д. В. Безопасность личности в условиях глобализации: автореф. дис. ...канд. политол. наук / Д. В. Коростелев. – М., 2008. – 27 с.
3. Губанов, В. М. и др. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них / В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин. – М: Дрофа, 2007. – 288 с.
4. Усачев, Н. А. Технология формирования культуры безопасности профессиональной деятельности у студентов факультетов физической культуры: автореф. дис. ...канд. пед. наук / Н. А. Усачев. – СПб., 2009. – 26 с.
5. Фетисова, Ю. В. Культура безопасности: автореф. дис. ...канд. филос. наук / Ю. В. Фетисова. – Омск, 2009. – 19 с.
6. Дробницкий, О. Г. Ценность / О. Г. Дробницкий / Философская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – Т. 5. - С. 462-463.
7. Здравомыслов, А. Г. Потребности, интересы, ценности / А. Г. Здравомыслов. – М.: Педагогика, 1986. – 223 с.
8. Ильин, В. В. Аксиология / В. В. Ильин. – М.: Педагогика, 2005. – 216 с.

9. Карпушина, Л. В. Психология ценностей российской молодежи: монография / Л. В. Карпушина, А. В. Капцов. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2009. – 252 с.

10. Каган, М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – 205 с.]

11. Лешер, О. В. Формирование ценностного отношения студентов технического университета к математическому образованию на основе компетентностного подхода в процессе непрерывной профессиональной подготовки / О. В. Лешер, З. С. Акманова, Е. М. Гугина // Вестник ЧГПУ. – 2009. - № 12. – С. 20-26.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Самойленко Н.К.

*Магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогике Южный федеральный университет
г.Ростов-на-Дону;*

Крищенко Е.П.

*к.пс.н., доцент кафедры психологии образования,
Академии психологии и педагогике Южный
федеральный университет, г.Ростов-на-Дону*

ДОВЕРИЕ К МИРУ И ДОВЕРИЕ К СЕБЕ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ ФЕ-НОМЕ

В отечественной психологии доверие не было предметом самостоятельного социально-психологического анализа. Однако понятие доверия довольно широко использовались авторами в контексте других проблем (В.Вичев, Б.Ф.Поршнев, И.С.Кон, А.В.Мудрик, В.А.Лосенков, В.Н.Куликов, Л.А.Петровская, В.А.Петровский и др.) [1].

В социально-психологических исследованиях проблема доверия чаще всего затрагивалась в контексте разработки проблемы социально-психологического внушения (В.М.Бехтерев, В.Н.Куликов, К.К.Платонов и др.) [2]. В ходе экспериментальных исследований проведенных в отечественной психологии было установлено, что личность контрсуггестивна, прежде всего к тем внушениям, которые расходятся с ее взглядами и убеждениями [3]. Здесь речь идет о проблеме сходства ценностных ориентаций и возникновении доверия на этой основе. Также в ходе исследований было зафиксировано различие между верой и доверием. Вера есть акт принятия информации за истинную, верную, а доверие - отношение к ее источнику. Вера в истинность какого-либо содержания не предполагает автоматически доверия к источнику информации, и, наоборот, доверие к источнику информации вовсе не влечет за собой автоматически веры в истинность каждого произнесенного им слова.

Таким образом, доверию свойственна селективность: во-первых, человек доверяет избирательно и в различной степени разным людям, во-вторых, человек больше склонен верить в ту информацию, которая не противоречит его ценностным ориентациям и соответствует потребностям, а не в связи с отношением доверия или недоверия к источнику информации. И, в-третьих, суггестивность стремится к бесконечности, хотя никогда не бывает равной ей, так как субъект и объект доверия никогда не могут совпасть, слиться в единую сущность [3].

Роль доверия изучалась и в контексте обсуждения проблемы значимых других (В.Н. Князев, Н.Б. Штоповров, Е.А. Хорошилова). Разные авторы приводят различные дефиниции значимости, отмечая, что в настоящее

время среди ученых еще нет единого мнения относительно того, по каким критериям описывается круг значимого общения. Одни авторы (В.Н. Князев, Н.Б. Штоповров, Е.А. Хорошилова) считают, что в круг значимых других необходимо включать лишь наиболее близких человеку людей [1]. Другие, например Т.Шибутани считает, что параметр психологической близости не является показателем значимости. Большинство авторов выделяет так называемое личностно-значимое общение со значимыми другими, которое разделяется как общение с наиболее близкими для личности людьми, с теми, кто самым непосредственным образом и наиболее сильно влияет на формирование и проявление основных инстанций личности (концепции, самооценки) [1].

Доверие в психологической науке рассматривается как фоновое условие существования многих социально-психологических феноменов, и как относительно самостоятельный социально-психологический феномен, связанный с доверительным общением. При этом доверительное общение рассматривается как такое общение, когда один человек в процессе общения с другими людьми доверяет им какую-либо «конфиденциальную информацию», мысли, чувства, переживания, раскрывающие те или иные стороны внутреннего мира его личности [2].

К признакам доверительного общения относят: прочность (или устойчивость) установленного контакта, отсутствие жесткого контроля в процессе контакта и формального психологического воздействия, а также уверенность, что полученная информация не будет использована во вред.

Доверие всегда предполагает ценностное отношение к личности, основанное на позитивном прогнозировании будущих поступков другого. Поэтому психологически доверие строится на основе отношения к позитивным потенциальным возможностям личности другого.

Феномен доверия к себе как субъективное свойство личности не выделялся ранее 80-х годов, да и не мог быть выделен, так как лишь в последнее десятилетие появились, методологические предпосылки, позволяющие не только выделить, но и построить теоретическую модель данного феномена.

В последнее время в психологии все более утверждается субъектный подход к изучению человеческой психики (А.В.Брушлинский, В.А.Петровский, В.И.Слободчиков) [4]. Такой подход направлен на изучение человека как конкретного носителя деятельности и психики, он предполагает изучение субъектности как системной целостности человека, всех его сложнейших и противоречивых качеств, психических процессов и свойств, его сознания и бессознательного. По мнению многих авторов, понятие субъективности является методологически важным для психологии, так как именно субъект является носителем всего субъективного и объективного в человеке (отражения, деятельности, сознания и т.д.) и в этом заключается суть смысловой нагрузки данного понятия в психологии.

Т.П. Скрипкина, проведя подробный систематический анализ проблемы доверия и подходов к нему в философской науке, выделяет следующие стороны в понимании категории доверия [1]:

- 1) доверие – нравственные отношения между людьми;
- 2) фундамент доверия – знания доверяющих другу другу людей;
- 3) отношения доверия – ненасильственные и добровольные;
- 4) реализация доверия может осуществляться через обмен интимных мыслей и чувств, а также с помощью определенных поведенческих действий.

В социологической науке месту доверия также отводится важнейшее место (В. Вичев, И.С. Кон, Б.Ф. Поршнев). Так, Б.Ф. Поршнев утверждает, что информация, которой люди обмениваются между собой в процессе взаимодействия, постоянно проходит через два противоположных фильтра: доверие и недоверие. Исследователь анализирует эти понятия в неразрывной связи друг с другом. Он утверждает, что если человек доверяет другому человеку, то можно наблюдать слияние в общность «Мы» [3].

Теоретический анализ работ отечественных и зарубежных авторов показывает, что в различных направлениях психологической науки речь шла о трех самостоятельных областях, где доверие чаще всего называлось в качестве условия существования какого-либо другого явления. Это доверие к миру; доверие к другому как к части мира; доверие к себе [1].

Исходя из принятых в настоящее время методологических подходов к изучению доверия, доверие к себе есть особый, интегративный внутриличностный феномен, позволяющий человеку занять определенную ценностную позицию по отношению к самому себе и, исходя из этой позиции, строить собственную жизненную стратегию. Доверие к себе трудно измерить эмпирически, оно проявляется в бесчисленных поступках человека, прежде всего в тех, которые способствуют ценностным представлениям человека о себе, не вступая с ним в противоречие. В.Е. Ключко предложил принцип соответствия, который можно выразить следующим образом: будучи автономным суверенным субъектом активности, человек, в то же самое время стремится соответствовать самому себе, т.е. своим ценностным представлениям о самом себе. Другими словами, в самом обобщенном виде доверие к себе выглядит как специфическое ценностное отношение человека к своему внутреннему миру, своей субъективности.

Доверие к себе проявляется не только в том, что человек приписывает себе какие-то качества и верит в истинность, адекватности этих самоатрибуций, позволяющих ему принимать себя, сохранять необходимый уровень самоуважения, сколько в том, что на основе этих самоатрибуций он приписывает себе определенный набор возможностей, реальность которых тоже принимает на веру. Каждый раз, намереваясь совершить какой-либо поступок или реализовать какую-либо возможность, он соотносит, насколько предполагаемый поступок соответствует его внутриличностным смысловым образованиям.

Важнейшую роль в этом отношении играет уровень доверия человека к себе. Внешне наблюдаемо лишь то, что человек постоянно меняется, но меняет человека каждый поступок, меняет постепенно. В таком случае, выходя «за пределы себя», личность входит в противоречия с собой, т.е. со своими внутренними личностными смыслами, ценностями. Однако подлинное доверие к себе его высший уровень заключается в возможности человека приобретать новый опыт, т.е. «выходить за пределы себя», не вступая в противоречия с собой.

По мнению В.А. Петровского, ведущую роль здесь играет принцип «самополагания», т.е. полагания на себя (или веры в себя), возможность «положиться на себя», или, наконец, доверие к себе, что связано с осознанием собственных возможностей, связанных с постановкой цели. Таким образом, осознание собственных возможностей предшествует постановки цели [5].

Об этом пишет и М.Мамардашвили [1]. Эмпирически осознание своих возможностей предполагает переживание «Я могу», что означает лишь рефлексивное осознание своих возможностей, т.е. степени или количества своей свободы, но без этого этапа неосуществимы некая деятельность, никакой поступок и даже никакая операция. Мера этой свободы каждый человек определяет сам в зависимости от атрибутирования себе возможностей. В этом заключается понимание сущности, доверяя к себе, другими словами, эмпирически мера доверия к себе определяется возможностями, которые человек себе приписывает.

Феноменологически доверие к себе выступает, как осознание человеком своих возможностей в данной конкретной ситуации и того, что их ограничивает. Доверие к себе базируется на обобщенном внутреннем опыте, и этот опыт обладает представлениями человека о нравственности, субъективно усвоенных нормах, другими словами, внутриличностными ценностно-смысловыми образованиями, которые на самом деле являются преградами, барьерами, «фильтрами», которые ограничивают свободу (субъективный личностный контроль) и тем самым ограничивают доверие человека к себе.

Можно выделить параметры, которыми определяется уровень доверия человека к себе; во-первых, осознание человеком своих потребностей, желаний, интересов и т.п., во-вторых, это осознание собственных возможностей и, в-третьих, соотношение первого и второго с содержанием собственных ценностно-смысловых образований. Как видно из перечисленных критериев, без доверия к себе, к своим желаниям невозможен творческий характер жизнедеятельности, невозможно самопроектирование будущего.

Феномен доверия к себе главным образом участвует в целеобразовании, так как выбор цели определяется тем, насколько человек доверяет себе не только ее достижение, но и учитывает при этом и способы, посредством которых будет достигать поставленную цель, и сами цели, и эти способы не должны противоречить его внутренним личностным смыслам. В

целом можно сказать, что доверие к себе есть форма ценностного отношения к собственной субъективности в сочетании с ценностным отношением к внешним условиям активности [6].

Доверие к себе является сложным образованием, которое включает в себя психологические образования разного порядка:

- во-первых, в структуру доверия к себе входит побудительная переменная, т.е. потребности, интересы, стремления все, что инициирует активность человека («Я хочу»);

- во-вторых, структура доверия к себе включает прогностическую переменную, т. е. все связанное с возможностями человека, позволяющими ему удовлетворять возникшие устремления (или переживание «Я могу»);

- в-третьих, в структуру феномена доверия к себе входит ценностно-смысловая переменная, актуализирующая имеющиеся у человека смысловые образования, связанные с оценкой ситуации и выполняющие функцию контроля (или переживание «Я должен»).

Следовательно, можно сказать, что доверие является самостоятельной формой веры, в основе которой лежит акт одновременного отношения человека к миру и к самому себе. Поэтому доверие к миру и доверие к себе представляют собой две относительно самостоятельные формы доверия. В целом же доверие – единый феномен, независимо от того, в какой сфере жизни он проявляется: по отношению к миру, к другим людям или к себе.

Доверие есть целостный феномен, полюсами которого являются доверие к себе и доверие к миру. Личность, которая способна относиться к себе как к самооценности, как к самостоятельному субъекту собственной активности способна таким же образом относиться и к другим. В основе возникновения доверия к партнеру по общению является доверие к себе.

Формирование оптимального уровня доверия к себе зависит от того, насколько возможно для личности относиться к себе как к ценности и к индивидуальности, включенной в окружающую действительность, т.е. соответствовать миру, в котором она живет и с элементами которого включена во взаимодействие.

Т.П. Скрипкина и Е.П. Крищенко отмечают, что все три аспекта доверия (доверие к себе, доверие к другому, доверие к миру) тесно взаимосвязаны и обращает внимание на то, что именно благодаря доверию общающиеся образуют единую систему. В каждый момент своей жизни человек одновременно обращен и в себя, и в мир. И к себе, и к миру он относится субъективно, так как выделяет свойства и качества объектов внешнего мира значимые только для себя, осознает лишь те потребности, которые имеют смысл и ценность в конкретный момент в конкретной ситуации, абстрагируясь от всего остального. Авторы утверждают, что доверие к себе является непременным условием сохранения собственной ценности личности. Оно непосредственно связано с самораскрытием субъекта [6].

Литература

1. Скрипкина Т.П. Психология доверия (теоретико-эмпирический анализ) - Ростов н/Д, 1997.
2. Сафонов В.С. О психологии доверительного общения //Проблема общения в психологии. М., 1981.
3. Поршнева Б.Ф. Контрсуггестия и история: элементарное социально-психологическое явление и его трансформация в развитии человечества //История и психология. М., 1971.
4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе. – М., 2000.
5. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М.: Горбунок, 1992.
6. Скрипкина Т.П., Крищенко Е.П. Доверие как фактор развития субъектности в онтогенезе, - Ростов-на-Дону, 2010.

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Новак Г.И.

*учитель английского языка ГБОУ "Школа № 1222 им.
Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна"*

г.Москва, РФ

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

В современном мире, одной из отличительных черт которого стали процессы глобализации во всех областях человеческой жизни, трудно переоценить роль межкультурной коммуникации. Межкультурное общение приобретает особую актуальность в связи с особенностями развития общемировых межгосударственных отношений, расширением и образованием новых культурных связей между народами, ростом контактов с представителями других культур во всех сферах деятельности. Всё больше развиваются информационные технологии. Вышеперечисленные процессы ясно показывают, какую важную роль сейчас играет уровень межкультурной компетенции отдельной личности.

В условиях средней школы данный социальный императив определяется в настоящее время пересмотрением целей обучения иностранному языку с позиций соизучения языка и культуры. Профессор Г.В. Елизарова отмечает, что распространенные в России в последнее десятилетие коммуникативные подходы в методике преподавания иностранных языков обеспечили высокую степень владения языковой формой на всех уровнях языка и речи. [1: С.4] Однако этого недостаточно для успешного взаимопонимания и результативной совместной деятельности в процессе реального общения. Нельзя не учитывать специфику языка как отражения системы культурных ценностей. Поэтому актуальнее становится изменить «целенаправленность обучения»: заменить цель формирования и развития навыков и умений, необходимых для преимущественно учебной коммуникации на цель, заключающуюся в подготовке к реальному общению с представителями других культур в разных сферах деятельности. И если в первом случае ориентация была на процесс – правильная учебная речь на иностранном языке, то во втором случае на первый план выдвигается результат такого общения.

Успешное формирование межкультурной компетенции может быть достигнуто при помощи разных средств. Весьма действенным является использование фольклорных произведений. Интерес к применению фольклора на разных этапах обучения не раз возникал как у отечественных, так и

зарубежных исследователей. Авторы «Словаря культурной грамотности» («The Dictionary of Cultural Literacy») замечают, что учебная программа должна включать традиционные древние народные истории, мифы, литературу с целью повышения «национальной культурной грамотности». [2: с.14] Фольклор является отражением и показателем культуры. Он выражает мировосприятие народа страны изучаемого языка, его основные ценности, в нем нашли отражение древнейшие представления о мире, которые повлияли на формирование национального менталитета.

Одним из наиболее эффективных средств познания и передачи культурного наследия является народная сказка. Традиционно сказка рассматривается как средство обучения только детей младшего школьного и дошкольного возраста, однако этим не исчерпываются её потенциальные дидактические возможности. Народная сказка может служить средством обучения и на старшем этапе, так как меняется целевой ориентир в её интерпретации. Анализ характеристик произведений народного фольклора как явления культуры с одной стороны и текста с другой свидетельствует о скрытом в нем потенциале для решения различных коммуникативных задач. Через любимых сказочных героев и их поведение учащемуся передаются преимущества нравственного поведения, учащийся получает информацию об особенностях жизни и деятельности человека в обществе, о взаимоотношениях между людьми, о проблемах и способах их разрешения – т.е., по сути, о языковой и культурной картинах мира. Таким образом, изучение и анализ произведений фольклора страны изучаемого языка помогают понять не только прошлое народа, но и глубинные ценности, которые и составляют т.н. национальный характер и менталитет. Использование народной сказки при обучении иностранному языку позволит учащимся познакомиться со спецификой менталитета носителей языка и глубже проникнуть в культуру страны изучаемого языка, что облегчит формирование межкультурной компетенции и будет способствовать практической готовности к межкультурному иноязычному общению.

В качестве иллюстрации методического потенциала народной сказки можно провести сравнительный анализ английской и русской народной сказок с точки зрения проявления в них национальной культуры. Рассмотрим наиболее известные и всем знакомые сказки «Три медведя» и «Goldilocks and Three Bears» ("Златовласка и три медведя"). Они имеют общий сюжет, но в то же время характеризуются наличием четко маркированных национальных особенностей, особо проявляющихся на когнитивном уровне. Довольно четко выделяются следующие концепты: *концепт privacy* и *концепт вежливости*. Концепт *privacy* – своего рода отношение к частной собственности. Он характерен для английской культуры, но не имеет аналога в русской в силу разных причин (однако существует полностью противоположное и более позднее понятие «коллективизм», принадлежащее только русской культуре). Он выражен через отношение героинь к не принадлежащим им домикам: героиня русской сказки входит в дом

сразу, увидев, что дверь приоткрыта, и там никого нет; не задумываясь ест кашу, ложится спать и т.д. Героиня английской сказки стучит и лишь затем входит, пытается оправдать свое вторжение и поведение внутри чужого дома.

Концепт вежливости есть отношение к вежливости в русской и английской культурах, принятые понятия, формулы обращения. Героиня английской сказки чуть более вежлива в деталях: она несколько раз стучится, говорит, что поест «немного», убегает из домика через дверь, а не через окно, что выглядит не так невежливо. Однако следует акцентировать, что речь идет не об оценивании культур и формировании оценочного отношения, а о формировании понятий и концептов. Они должны способствовать развитию желаний размышлять, анализировать и осмысливать явления иноязычной культуры, а не формировать установку на однозначное восприятие культуры.

Однако особенности национальной культуры, зафиксированные в тексте, могут быть не только неправильно поняты учащимися, но и просто остаться незамеченными. В связи с этим, необходимо организовать специальную деятельность обучающихся, направленную на формирование у них умения видеть эти особенности и концепты в тексте и уметь их интерпретировать. Учащиеся учатся извлекать национально-культурную информацию и оперировать полученными фоновыми знаниями в ситуациях межкультурного общения.

Представляется целесообразным выделить три этапа работы с текстом народной сказки: предтекстовый, текстовый этап, послетекстовый (заключительный) этап.

Предтекстовый этап заключается в подготовке учащихся к восприятию текста народной сказки и его включения в работу, это своего рода экспозиция. Целью подготовки к деятельности является овладение учащимися средствами и способами осуществления определенного вида деятельности. Происходит ознакомление с особенностями жанра сказочного текста, учащиеся подготавливаются к анализу и интерпретации текстов сказки и вычленению интересующей нас фоновой информации, указывающей на черты национального характера. Важной задачей данного этапа является формирование у учащихся заинтересованности в прочтении предлагаемых сказочных текстов. Учитель выступает в роли организатора, доминирующий метод обучения – метод проблемного изложения. Реализуются принципы личностно-ориентированного обучения и эмпатии.

Текстовый этап направлен на понимание фактической информации текста народной сказки на сюжетно-композиционном уровне. Проводится сравнительный анализ текстов русской и английской народных сказок на поверхностном уровне – сюжетно-композиционном. Преобладающими принципами обучения на данном этапе является принцип личностно-ориентированного обучения, принцип культурно-связанного соизучения иностранного и родного языков и перекликающийся с ним принцип ориен-

тации обучения иностранным языкам на родную лингвокультуру учащегося.

Цель **послетекстового** этапа, играющего наиболее важную роль, состоит в глубинном понимании текста и вычленении концептов и поведенческих аспектов, указывающих на черты национального характера. Упражнения ориентированы на формирование у учащихся представлений о культурных концептах и моральных ценностях, лежащих в основе иноязычной картины мира, на формирование навыков и умений извлечения фоновой информации из текста сказки. В ходе выполнения заданий учащиеся высказываются об идейном содержании сказок, обсуждают мотивы поведения героев, обусловленные национальными особенностями англоязычной и русской культуры. Учитель выступает в роли координатора и партнера. Доминирующим является исследовательский метод обучения.

В результате этого у учащихся происходит осознание и усвоение национальной специфики иноязычной культуры, развиваются умения интерпретировать культурные факты, критически оценивать свою культуру и культуру изучаемого языка, а также умение строить вербальное поведение в соответствии с нормами культуры изучаемого языка

Впоследствии такая работа станет для учащихся привычной, она будет производиться ими применительно к любому аутентичному тексту.

Литература

1. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г. В. Елизарова. - СПб.: КАРО, 2005. - 352 с.

2. Hirsh E.D., Jr., Joseph F. Kett, James Trefil. The Dictionary of Cultural Literacy. Boston: Houghton Mifflin Company, 1988. - 586 p.

3. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования/Пассов Е.И. М.: Просвещение, 2000. - 174 с.

4. Демурова Н.М. Стихи матушки Гусыни. Сборник/ Сост. Н.М. Демурова. – М.:Радуга, 1988. – 864 с.